

MARKAZIY OSIYO DAVLATLARINING YOSHLAR SIYOYAT DOIRASIDAGI HAMKORLIKLARI

Jo‘raboyeva Z.R

Chirchiq davlat pedagogika universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17893062>

Annotatsiya. Markaziy Osiyo dunyodagi eng yosh mintaqalardan biri hisoblanib, aholisining o‘rtacha yoshi 27,6 yoshni tashkil etadi. Mintaqa davlatlari yosh avlodning ta’lim-tarbiyasiga katta e’tibor qaratmoqda, chunki bu mamlakatlarning barqaror rivojlanishi va raqobatbardoshligini taminlashning muhim omillaridan biridir. Markaziy Osiyo mintaqasi yoshlar siyosati sohasida faol xalqaro hamkorlikni amalga oshirib bormoqda. Mintaqa davlatlari yoshlar o‘rtasida tajriba almashish, ilg‘or g‘oyalarni qo‘llab-quvvatlash va mintaqaviy muammolarni birgalikda hal etish maqsadida turli xalqaro tadbirlar va kongresslarni tashkil etilmoqda. Ushbu maqolada Markaziy Osiyolll yoshlarning ta’lim-tarbiyasi sohasidagi mavjud vaziyatni, asosiy muammolarni va ularni hal etish yo‘llari haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Markaziy Osiyo, yoshlar, ta’lim, mintaqa davlatlari, konferensiya, qo‘shma loyihalar, hamkorlik.

Abstract: Central Asia is one of the youngest regions in the world, with an average population age of 27.6 years. The countries of the region place great emphasis on the education and upbringing of the younger generation, as this is considered a key factor in ensuring sustainable development and competitiveness. Today, Central Asian states are actively engaged in international cooperation in the field of youth policy, organizing various international events, forums, and joint projects aimed at exchanging experience, supporting innovative ideas, and addressing common regional challenges. This article examines the current situation in the education and upbringing of youth in Central Asia, identifies major problems, and discusses effective ways to overcome them.

Keywords: Central Asia, youth, education, youth policy, regional cooperation, conferences, joint projects.

Mustaqillik yillarida Markaziy Osiyo davlatlari ta’lim tizimida tub islohotlar amalga oshirdi. Sovet davridagi markazlashgan ta’lim tizimidan voz kechilib, milliy mentalitetga moslashgan yangi tizimlar yaratildi. Ta’lim muassasalarining soni ortdi, o‘qituvchilarning malakasini oshirishga e’tibor kuchaytirildi. O‘zbekistonda 2017-2020-yillarda yoshlarga oid davlat siyosatining huquqiy asoslarini mustahkamlash maqsadida 50 dan ortiq qonun va qonunosti hujjatlari qabul qilindi. Oliy ta’lim muassasalariga qabul parametrlari 2016-yilga nisbatan 2,5 barobarga o‘sdi

Markaziy Osiyo davlatlari yoshlar siyosat sohasida quyidagi yo‘nalishlarda xalqaro hamkorlikni rivojlantirib bormoqda: Tajriba almashish: Mintaqa davlatlari yoshlar siyosatini amalga oshirishda ilg‘or tajribalarni o‘rganish va o‘zaro almashish maqsadida xalqaro konferensiyalar, seminarlar va forumlar tashkil etadi.

Qo'shma loyihalarni amalga oshirish: Markaziy Osiyo davlatlari yoshlarning ta'limi, bandligi, salomatligi va huquqlarini himoya qilishga qaratilgan qo'shma loyihalarni amalga oshirish uchun xalqaro tashkilotlar va boshqa davlatlar bilan hamkorlik qiladi.

Yoshlar tashkilotlarini qollab-quvvatlash: Mintaqa davlatlari yoshlar tashkilotlarining xalqaro faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi va ularning xalqaro loyihalarda ishtirok etishini rag'batlantiradi.

Xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik: Markaziy Osiyo davlatlari BMT, Yevropa Ittifoqi, YXHT va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan yoshlar siyosat sohasida hamkorlik qiladi.

Markaziy Osiyo mintaqasida yoshlar siyosati masalalariga bag'ishlangan bir qator xalqaro tadbirlar ham o'tkazilmoqda. Ushbu tadbirlar mintaqa davlatlari yoshlari o'rtasida muloqot o'rnatish, tajriba almashish va qo'shma loyihalarni ishlab chiqish uchun platforma vazifasini o'taydi.

- Markaziy Osiyo yoshlar forumi: Ushbu forum mintaqa davlatlarining yoshlar siyosati masalalari bo'yicha mas'ul vazirlik va tashkilotlari rahbarlari, yoshlar tashkilotlari vakillari, olimpiada g'oliblari, grossmeysterlar va IT sohasining yosh mutaxassislarini bir joyga toplaydi. Forum doirasida mintaqada yoshlar siyosatini rivojlantirishga qaratilgan ijtimoiy loyihalar ishlab chiqiladi, shaxsiy rivojlanish bo'yicha treninglar otkaziladi va intellektual o'yinlar tashkil etiladi.
- Yevropa Ittifoqi - Markaziy Osiyo yosh yetakchilari konferensiyasi: Ushbu konferensiya Markaziy Osiyo va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan bo'lib, unda mintaqa davlatlarining yosh yetakchilari, fuqarolik jamiyati vakillari, ilmiy doiralar va hukumat vakillari ishtirok etadishadi. Konferensiya davomida suv, iqlim o'zgarishi va barqarorlik bilan bog'iq muammolar muhokama qilinadi.
- Yosh vatandoshlar festivali: Ushbu festival xorijda istiqomat qilayotgar yosh vatandoshlar bilan aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan bo'lib, unda turli madaniy va ta'limiy tadbirlar o'tkaziladi.

Markaziy Osiyo davlatlari yoshlar o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish va ularning salohiyatini oshirish maqsadida mintaqaviy yoshlar markazlarini tashkil etmoqda. Bunday markazlar yoshlarga ko'nikma va bilimlar berish, do'stlik va hamkorlikni mustahkamlash uchun platforma vazifasini o'taydi. 2025-yilning noyabr oyida Andijonda Markaziy Osiyo yoshlari uchun Mintaqaviy yoshlar markazi ochildi

Statistik ma'lumotlar.

O'zbekistonda yoshlarni oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasi 25 foizga teng. O'zbekistonda yoshlarning 54,6 foizi majburiy o'rta ta'imni tugatgandan keyin o'qimaydi, ishlamaydi yok kasb-hunar tayorgarligini o'tamaydi. 2025-yilga kelib O'zbekistonda maktabgacha ta'lim bilan qamrov darajasini 80 foizga yetkazish rejalashtirilgan. 2025-yil 23-noyabr holatiga kora, O'zbekistonning 6 ta universiteti fanlararo tadqiqotlar bo'yicha xalqaro reytingda eng yaxshi 500 talikdan joy olgan.

Muammolar

- Yoshlar orasida ishsizlikning yuqori darajasi.
- Raqamli texnologiyalarning yetarli darajada rivojlanmaganligi.
- Ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasining yetarli emasligi.
- O'quv adabiyotlarining zamonaviy talablarga javob bermasligi.

Yechimlar:

- Ta'lim sifatini oshirish uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish.
- O'qituvchilarning malakasini oshirish va ularni moddiy rag'batlantirish.
- Ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash.
- Yoshlarning bandligini ta'minlash uchun yangi ish o'rinlarini yaratish va tadbirkorlikni qollab-quvvatlash.
- Raqamli texnologiyalarni rivojlantirish va ta'lim jarayoniga integratsiya qilish.
- Xalqaro hamkorlikni kengaytirish va ilg'or xorijiy tajribani o'rganish.

Markaziy Osiyo davlatlari yoshlar siyosati sohasida faol xalqaro hamkorlikni amalga oshirmoqda. Mintaqa davlatlari turli xalqaro tadbirlar va kongresslarni tashkil etish, qo'shma loyihalarni amalga oshirish va yoshlar tashkilotlarini qo'lab-quvvatlash orqali yoshlar o'rtasida tajriba almashish, ilg'or g'oyalarni qo'llab-quvvatlash va mintaqaviy muammolarni birgalikda hal etishga intilmoqda. Markaziy Osiyo yoshlarining xalqaro hamkorligi mintaqaning barqaror rivojlanishi va farovonlika hissa ao'shadi, Markaziy Osiyo davlatlari yoshlarning ta'lim-tarbiyasi sohasida sezilarli yutuqlarga erishdi. Biroq, hal qilinishi zarur bo'lgan muammolar ham mavjud. Ushbu muammolarni hal etish uchun davlatlar ta'lim sohasiga investitsiyalarni ko'paytirishi, ta'lim sifatini oshirishi, yoshlarning bandligini ta'minlashi va raqamli texnologiyalarni rivojlantirishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Markaziy Osiyo yoshlar forumi. (2023- yil 25-oktabr.)
2. Markaziy Osiyo yoshlari Toshkentda. Yuz.uz
3. Toshkent va Samarqandda Markaziy Osiyo yoshlar forumi bo'lib otadi .Gazeta.uz
4. O'zbekistonning 6 universiteti fanlarara tadqiqotlar bo'yicha xalqaro reytingda 500 talikka kirdi - Daryo.uz
5. 23-сoн. 18.01.2021. O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori.